

apenado Pavão

opinião como direito

QUEIXAS AO BISPO

novembro 28, 2024 por a pena do pavão, publicado em crônicas, jurídico, opinião, política

Ano 12 – Vol. 11 – N. 68/2024

Vem do Império o hábito de dizer, quando a coisa não ia ao encontro do que as pessoas desejavam: Tá achando ruim? Vá se queixar com o bispo! Parece que as coisas não mudaram.

A distopia que se vive hoje no Brasil nos põe a todos a assistir um caminho sem retorno pacífico, por mais indesejado que seja afirmar isto. Basta ver a discussão em torno de um projeto de anistia.

Vivemos o pior momento da história do Brasil se observarmos as instituições de um modo geral. Duvidam?

Desde quando o STF tem competência para “legislar” quando houver suposta omissão do Congresso Nacional? Desde que se inventou um juízo reacionário e autoritário denominado candidatura de “mutação constitucional” como via informal de alteração constitucional.

O Congresso Nacional possui um compasso e é nesse ritmo que as coisas devem caminhar pois o processo legislativo não se cinge ao projeto apenas. Ele passa pela oitiva democrática do povo nas Comissões, nas audiências públicas etc., buscando costurar acordos morais tão reclamados por minorias quando o assunto é políticas públicas.

Gostem ou não os juristas (dessa turma excluo apenas os palpiteiros midiáticos) que se postam como cordeiros indo ao sacrifício, nossa democracia é representativa por força do que prevê a Constituição. Portanto, cabe ao Congresso Nacional, por Câmara dos Deputados e Senado Federal, a atividade legislativa. Toda iniciativa legislativa do STF está textual e limitada ao que prevê o texto constitucional. O que desbordar disso é violação.

Portanto, regular matérias com efeito difuso que constitucionalmente não lhe cabe transmuta o tribunal que deveria guardar a Constituição em usurpador de competência originária do Congresso Nacional. Isto é a mesma coisa que um golpe contra as instituições democráticas sem o disparo de um único tiro sequer.

Por outro lado, quando a Polícia Federal indicia parlamentares, em face de discursos proferidos da tribuna, exuma uma prática semelhante ao regime autoritário do governo Vargas (1930) ou, se preferirmos ser mais contemporâneos, o fechamento do Congresso Nacional (o último em 1977) para adoção das medidas impostas pelo presidente Ernesto Geisel com o conhecido “pacote de abril”.

Parlamento foi feito para “parlar” e de lá todo e qualquer excesso advindo deverá obedecer a um devido processo que está previsto não apenas pela Constituição, mas pelas instituições que foram sendo construídas desde o início do constitucionalismo. Não cabe à PF intimar deputados ou senadores para prestar depoimentos, se não quando observadas as solenidades ainda em vigor no país, e, ainda assim, só (e somente só) o que extrapolar a garantia do mandato prevista no instituto da inviolabilidade-imunidade – art. 53 CRFB.

É inaceitável em uma democracia (ainda que relativa como qualificada pelo apedeuta) que discursos de oposição sejam ameaçados por intimidações sectárias e maniqueístas, capazes de tornar um sistema democrático cambaleante em um sistema político totalitário.

É inaceitável, por outro lado, que o país entregue a outra soberania a exploração de reserva de urânio, material estratégico nas relações internacionais, notadamente em uma quadra da história em que o mundo se aproxima de um conflito de proporções incalculáveis.

É fato, e precisa ser considerado: tornaram-nos reféns do medo, pois escolheram o lado no qual a defesa da pessoa humana é das mais questionadas. É preciso que o Congresso Nacional se oponha a isto de modo a distrair o que foi contratado sem observância dos mínimos preceitos e medidas acautelatórias da segurança nacional.

O mote do momento é um tal golpe empreendido em pensamento por um presidente que foi eleito, exerceu seu mandato, não foi reconduzido ao cargo, embora, estranhamente, o resultado das últimas eleições municipais revelem a derrota retumbante dos governantes por todo o país.

Pois bem, violar a Constituição com invenções e criativismos desmedidos é ou não agir contra as instituições vigentes? Isto é ou não tentativa de subversão da ordem jurídica e política?

Não existe na democracia espaços para se selecionar o tipo de golpe a ser instaurado. Com armas ou com canetas e teclados qualquer ação que viole o que foi decidido pela assembleia nacional constituinte é antidemocrático, o que não pode permanecer aceitável por uma plêiade de juristas e políticos que encontram no conforto da indiferença e omissão o lugar de repouso.

De tanto se calarem, de tanto se omitirem, de tanto silenciarem poderão ser as próximas vítimas e sequer haverá bispos a quem reclamar pois hoje conseguiram penalizar a “oração do golpe”, a mais exótica elucubração de uma república em que o que atrapalha é saber se símbolos religiosos podem ou não ser usados em prédios públicos.

Eu poderia continuar a catalogar um número imenso de aberrações, tautologismos e aventuras que só não chegam a ser qualificados como excessos de aventuras adolescentes porque há pelos em faces às quais falta vergonha.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

O SURTO E O SUSTO
abril 27, 2022
Em "Opinião"

A CONSTITUIÇÃO VIVA
março 29, 2016
Em "Jurídico"

O "X" DA QUESTÃO
abril 8, 2024
Em "Ensaios"

com a tag constituição, democracia, direito, política, protesto

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

LIVROS PROIBIDOS

PRÓXIMO POST

A SUBTRAÇÃO CONSTITUCIONAL

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A SUBTRAÇÃO CONSTITUCIONAL

QUEIXAS AO BISPO

LIVROS PROIBIDOS

O DITO E O NÃO DITO

ENTRE DEUSAS E HOMENS

ARQUIVOS

Selecione o mês ↕

COMENTÁRIOS

O GRITO NÃO SE CALA... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT..."**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **PODRES PODERES**
Sanatiel Pereira em **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**
A PENA DO PAVÃO em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
Antonio Ailton em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**